

ФАОЛ ФУҚАРОЛИК КОМПЕТЕНЦИЯЛАРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШДА ИЖОДҚОРЛИК ПЕДАГОГИКАСИ ИМКОНИЯТЛАРИ

Землина Юлия Вячеславовна

Тошкент шаҳридаги 51-сонли Давлат ихтисослаштирилган умумтаълим мактаби олий
тоифали ўқитувчиси, PhD

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10678977>

Аннотация. Мақолада фаол фуқаролик компетенциясини ривожлантиришда ижодкорлик педагогикасининг афзалликлари кўриб чиқилади ва ижодий фаолият орқали фуқаролик масаласини ҳал қилиш мумкин бўлган замонавий усуллар қайд этилган; ўқув материални ижодий фаолиятга татбиқ этиш вариантлари таклиф этилади.

Калим сўзлар: фуқаролик компетенцияси, ижодкорлик педагогикаси, мактаб, креативлик, тарбия

Ўқувчиларда фуқаролик компетенциясини шакллантириш масаласи бугунги кунда алоҳида аҳамиятга эга. Бунинг сабаби шундаки, фуқаролик шахсни ахлоқий тарбиялашнинг асосий таркибий қисмларидан бири, ёш авлод тарбияси эса давлатнинг ижодий ривожланишининг асосий омилларидан биридир [1].

Айни пайтда, ахлоқий салоҳият устида ишлаш жараёни мураккаб вазифа бўлиб, субъектив-объектив шартларнинг мавжудлигини назарда тутати ва шунинг учун кўп сонли иштирокчиларни жалб қилишни талаб қилади. Мамлакатимизда бу боғлиқлик таълим-тарбиявий ғояларда аниқ мақсадларни амалга оширувчи “Оила – маҳалла, таълим муассаси” ҳамкорлиги концепцияси, бошқа ижтимоий институтларнинг ҳамкорлигида намоён бўлмоқда [2].

Мактаб ахлоқий маълумот олиш манбаларидан бири бўлиб, кўпинча бошқа иштирокчиларнинг таъсиридаги бўшлиқларни қоплайди ва шунинг учун бугунги кунда таълим инновациялари нафақат ёш авлодда, келажакнинг малакали мутахассисларини ўсишга, балки мафкуравий иммунитет шакллантиришга мўлжалланган ва ватанпарварлик туйғуларини ривожлантирмоқда.

Мактаб таълимида амалга ошириладиган таълим жараёни фаоллаштиришнинг бир неча усулларини ўз ичига олади: фаол (тарбия фани бошқа фанлардан алоҳида ўрганилганда), мактабдан ташқари ва синфдан ташқари (тарбия дарсдан ташқари машғулотлардан орқали амалга оширилганда), пассив (тарбия бошқа фанга интеграциялашган, фан мақсади сифатида ўрганилмайди). Бизнинг фикримизча, ушбу таълим усули энг самарали ҳисобланади, чунки у бошқа усулларга нисбатан бир қатор афзалликларга эга:

- Тарбия жараёнига максимал иштирокчилар сони жалб қилинган;
- Вақтни тежаш режими: тарбия жараёни ахлоқ билан боғлиқ бўлмаган, лекин ҳаётий воқелик билан узвий боғлиқ фан компетенциялари билан боғлиқ бўлган дарсда амалга оширилади, ўқувчиларни ўрганилган кўникмаларни амалиётда қўллашга мотивация беради;
- Тизимлилик: ҳар бир дарсда ахлоқий материалларга мурожаат қилиш имконияти. Тарбиявий мақсадларига эришиш, хусусан, фаол фуқаролик компетенциясини шакллантириш учун турли хил замонавий усулларга мурожаат қилиш мумкин: case-study, диалоглар, дебатлар, steam технологиялари, лойиҳа ишлари.

Rўyxatdagi variantlarнинг har birida ijodiy texnologiyadan foydalaniш mumkin. Ijodkorlik pedagogikasi fuqarolik kompetensiyalarini rivojlantirish omili sifatida innovatsion metodikaга moslashganligi bilan olimlarni qiziqtiradi. Bundan tashqari, innovatsion metodikalар kollaboratsiya nazarda tutadi va ijodkorlik bilan birgalikda qўshma ish – bu fuqarolikning qўllab-quvvatlovchi tarkibiy qismlari bўlgan kalit kompetensiyalarni shakllantirishga imkon beradigan jamoaviy ijodiy faoliyat [3]. Bularga quyidagilar kiradi: jamiyatга (jamoа, guрух, raqib) хурmat хисси, kommunikativ qobiliyatлари (fan maънода эмас, balki aхloқий nuқтаи назардан qoidalar, madaniy мулоқот, консенсус), adolat туйғуси (объектив баҳолаш, ўз-ўзини хурmat қилиш), бошқарув компетенцияси (вазифалар ва кўникмаларга кўра rollarni тақсимлаш, делегирование компетенцияси).

Интерфаол жараёнга ijodiy materialни киритиш variantлари bilan bir қаторда, ijodkorlik pedagogikasi объекти ҳам ijodiy компетенциядир. Унинг фаол fuqarolik компетенцияси bilan aloқasi aloҳида ўрганишга loyiqдир. Ijodiy компетенция 4K innovatsion моделида etakchilardan бири sifatida компетенциялар tўплами бўлиб, уларнинг энг юқори даражаси яратилиш bosқичидир.

Olingan компетенциялар asosida – kognitiv, affektiv, analitik, шахsning потенциал “yaratish” maъносida ijodkorlikка kiradi. Ushbu bosқичда ўquvchilarga nostandart ёндашув bilan muammolarni хал қилишни ўз ичига olgan loyixalarda иштирок этишни taklif қилиш mumkin. Bunday loyixalarda “Men ўз Vatanimni nega sevaman?” каби очик savollarни бериш, шунингдек, “Olimpiada qoliblarining orqa tomondagi bayroқ nimani anglatadi?”, “Mamlakatimiz bayroғи kўtarilganda қандай хис–tуйғуларни бошдан кечирасиз?” va хоқазо каби мунозаралар учун savollarни taklif қилиш tavсия этилади. Jawoblar ijodiy material bilan birга бўлиши керак.

Ijodkorlik pedagogikasining sanab ўtilgan usullari ўquvchilarni mamlakatning фаол siёсий va madaniy ҳаёти bilan taniштириш учун кенг imkoniyatларни очиб беради, бу esa ўз навбатида ёш avlod maъnaviyatini тарбиялашнинг навбатдаги bosқичидир, яъни бу ёндашувнинг замонавий таълимнинг илмий va амалий аҳамиятини ifodalayди.

REFERENCES

1. Президент Шавкат Мирзиёев раислигида 22 декабр 2023 йилдаги Республика Маъnaviyat va marifat кенгашининг кенгайтирилган йиғилиши <https://kun.uz/news/2023/12/22/prezident-manaviyat-va-marifat-sohasida-9-ta-yonalishda-muhim-tashabbuslarni-ilgari-surdi>
2. Харатова Ш. Х. и др. Вояга етмаган ўсмирлар bilan ишлашда оила, маҳалла, мактаб ҳамкорлиги масалалари //Uzbek Scholar Journal. – 2022. – Т. 11. – С. 102-110.
3. Ахмерова Н. М., Рабаданова Р. С., Фатыхова А. Л. Педагогика творчества. – 2020.